

بسمه تعالی

پروژه دوم GPS

استاد: جناب آقای دکتر فرزانه

دستیار آموزشی: جناب آقای مهندس پروازی

مژگان حیدری-810397112

بهار 1400

سوال (1)

(1-1)

ابتدا فایل راینکس مربوط به تاریخ 2016/1/1 را دانلود کرده و اطلاعات داخل آن را با نرم افزار متلب به شکل زیر در می آوریم:

The screenshot displays the MATLAB R2018b environment. The main window shows a table with 15 columns and 18 rows of data. The columns are labeled 1 through 15. The first column contains the year '2016'. The second column contains the month '1'. The third column contains the day '1'. The fourth column contains the satellite ID '29'. The remaining columns (5-15) contain numerical values in scientific notation, representing observations for different satellites. The Command Window at the bottom shows the prompt 'pls enter number of sat: 29' and the user input '29'.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2016	1	1	0	0	0	1	29	-1.7010e+07	-1.3226e+07	2.2056e+07	2.2056e+07	2.2056e+07	1.8457e+03	
2	2016	1	1	0	0	0	1	20	-6.4226e+06	-4.9630e+06	2.4043e+07	2.4043e+07	2.4043e+07	3.5060e+03	
3	2016	1	1	0	0	0	1	25	-2.2544e+07	-1.7534e+07	2.0668e+07	2.0668e+07	2.0668e+07	1.4557e+03	
4	2016	1	1	0	0	0	1	31	-4.2609e+06	-3.2967e+06	2.4427e+07	2.4427e+07	2.4427e+07	1.8447e+03	
5	2016	1	1	0	0	0	1	24	-3.8637e+06	-2.9718e+06	2.3980e+07	2.3980e+07	2.3980e+07	-3.3096e+03	
6	2016	1	1	0	0	0	1	6	-6.6142e+06	-5.1248e+06	2.4455e+07	2.4455e+07	2.4455e+07	-3.4092e+03	
7	2016	1	1	0	0	0	1	12	-2.6200e+07	-2.0389e+07	2.0405e+07	2.0405e+07	2.0405e+07	-1.1206e+03	
8	2016	1	1	0	0	0	1	5	-1.6660e+07	-1.2950e+07	2.2245e+07	2.2245e+07	2.2245e+07	2.1161e+03	
9	2016	1	1	0	0	0	1	2	-1.9669e+07	-1.5292e+07	2.1436e+07	2.1436e+07	2.1436e+07	-1.9221e+03	
10	2016	1	1	0	0	30	2	29	-1.7065e+07	-1.3270e+07	2.2045e+07	2.2045e+07	2.2045e+07	1.8419e+03	
11	2016	1	1	0	0	30	2	20	-6.5277e+06	-5.0450e+06	2.4023e+07	2.4023e+07	2.4023e+07	3.5069e+03	
12	2016	1	1	0	0	30	2	25	-2.2587e+07	-1.7568e+07	2.0660e+07	2.0660e+07	2.0660e+07	1.4418e+03	
13	2016	1	1	0	0	30	2	31	-4.3160e+06	-3.3396e+06	2.4416e+07	2.4416e+07	2.4416e+07	1.8300e+03	
14	2016	1	1	0	0	30	2	24	-3.7644e+06	-2.8945e+06	2.3998e+07	2.3998e+07	2.3998e+07	-3.3100e+03	
15	2016	1	1	0	0	30	2	6	-6.5119e+06	-5.0451e+06	2.4474e+07	2.4474e+07	2.4474e+07	-3.4107e+03	
16	2016	1	1	0	0	30	2	12	-2.6166e+07	-2.0363e+07	2.0411e+07	2.0411e+07	2.0411e+07	-1.1361e+03	
17	2016	1	1	0	0	30	2	5	-1.6723e+07	-1.2999e+07	2.2233e+07	2.2233e+07	2.2233e+07	2.1029e+03	
18	2016	1	1	0	0	30	2	2	-1.9611e+07	-1.5247e+07	2.1447e+07	2.1447e+07	2.1447e+07	-1.9308e+03	

همانگونه که مشاهده می شود ستون اول مربوط به سال و ستون دوم مربوط به ماه و ستون سوم روز، ستون چهارم ساعت و ستون پنجم دقیقه و ستون ششم ثانیه، ستون هفتم اپک زمانی، ستون

هشتم شماره (ایدی) ماهواره، ستون نهم L1 (فاز اول)، ستون دهم L2 (فاز دوم)، ستون یازدهم C1، ستون دوازدهم P1، ستون سیزدهم P2، ستون چهاردهم D1، ستون پانزدهم D2 می باشد.

1-2 در این بخش یک ماهواره دلخواه (به عنوان مثال ماهواره با آیدی 29) را انتخاب نموده و سپس سری زمانی مشاهدات در یک آرک پیوسته را رسم می کنیم:

این نمودار، مربوط است به مشاهده شبه کد فازی در زمان (بر حسب ثانیه)

1-3 اکنون مشاهدات تمامی ماهواره ها را در طول 24 ساعت ترسیم می کنیم: تغییرات مشاهده کد در طی 24 ساعت ناشی از فاصله اقلیدسی ماهواره، سرعت ماهواره و دقت زمان سنج موجود در ماهواره و گیرنده، لایه ی یونوسفریک و تروپوسفریک، خطای چند مسیری است.

سوال 2) ابتدا با استفاده از فرمول های زیر ترکیب عاری از یونسفر را محاسبه می کنیم:

$$\varphi_s = \frac{(f^2 \varphi - f^2 \varphi)}{f^2 - f^2}$$

$$R_s = \frac{(f^2 R_1 - f^2 R_2)}{f^2 - f^2}$$

MATLAB R2018b

HOME PLOTS APPS VARIABLE VIEW

errorbar Sign In

Current Folder: C:\Users\Heidari\Desktop\gg

Workspace:

Name	Value
NumSat	9
OBS_total	25148x15 double
one_sat_number	29
P1_one_sat_number	837x1 double
P2_one_sat_number	837x1 double
par	2867
phi1	25148x1 double
phi2	25148x1 double
phi_1	25148x1 double
phi_c	25148x1 double
phi_n	25148x1 double
phi_w	25148x1 double

Editor - GPS2-new.m

Variables - phi_n

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-1.3656e-07												
2	-5.1289e-06												
3	-1.8103e-07												
4	-3.4063e-06												
5	-3.0732e-06												
6	-5.2941e-06												
7	-2.1050e-07												
8	-1.3372e-07												
9	-1.5789e-07												
10	-1.3701e-07												
11	-5.2135e-06												
12	-1.8138e-07												
13	-3.4506e-06												
14	-2.9933e-06												
15	-5.2118e-06												
16	-2.1022e-07												
17	-1.3422e-07												

Command Window

```
pls enter number of sat: 29
>>
```

MATLAB R2018b

HOME PLOTS APPS VARIABLE VIEW

errorbar Sign In

Current Folder: C:\Users\Heidari\Desktop\gg

Workspace:

Name	Value
phi_n	25148x1 double
phi_w	25148x1 double
R1	25148x1 double
R2	25148x1 double
R_1	25148x1 double
R_c	25148x1 double
R_n	25148x1 double
R_w	25148x1 double
SatID	'G02G29G25G24G06G...
seconds_24	25148x1 double
seconds_one_sat_number	837x1 double
Time	[2016,1,1,23,59,30]

Editor - GPS2-new.m

Variables - R_n

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2.2056e-07												
2	2.4043e-07												
3	2.0668e-07												
4	2.4427e-07												
5	2.3980e-07												
6	2.4455e-07												
7	2.0405e-07												
8	2.2245e-07												
9	2.1436e-07												
10	2.2045e-07												
11	2.4023e-07												
12	2.0660e-07												
13	2.4416e-07												
14	2.3998e-07												
15	2.4474e-07												
16	2.0411e-07												
17	2.2233e-07												

Command Window

```
pls enter number of sat: 29
>>
```

ترکیب مستقل از هندسه)

$$\varphi_1 = \varphi_1 - \varphi_2$$

$$R_1 = R_1 - R_2$$

ترکیب (WIDE_LANING)

$$\varphi_W = \frac{(f_1\varphi_1 - f_2\varphi_2)}{f_1 - f_2}$$

$$R_W = \frac{(f_1R_1 - f_2R_2)}{f_1 - f_2}$$

MATLAB R2018b

HOME PLOTS APPS VARIABLE VIEW

errorbar Sign In

Current Folder: C:\Users\Heidari\Desktop\gg

Workspace:

Name	Value
phi_n	25148x1 double
phi_w	25148x1 double
R1	25148x1 double
R2	25148x1 double
R_1	25148x1 double
R_c	25148x1 double
R_n	25148x1 double
R_w	25148x1 double
SatID	'G02G29G25G24G06G...
seconds_24	25148x1 double
seconds_one_sat_number	837x1 double
Time	[2016,1,1,23,59,30]

Editor - GPS2-new.m

Variables - R_1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2.2000												
2	3.4000												
3	5.1500												
4	1.6100												
5	6.0800												
6	4.1300												
7	1.7000												
8	2.5500												
9	0.3500												
10	2.7300												
11	2.1300												
12	5.3000												
13	1.8700												
14	4.9700												
15	4.7100												
16	1.9200												
17	2.5900												

Command Window

```
pls enter number of sat: 29
>>
```

MATLAB R2018b

HOME PLOTS APPS VARIABLE VIEW

errorbar Sign In

Current Folder: C:\Users\Heidari\Desktop\gg

Workspace:

Name	Value
phi_n	25148x1 double
phi_w	25148x1 double
R1	25148x1 double
R2	25148x1 double
R_1	25148x1 double
R_c	25148x1 double
R_n	25148x1 double
R_w	25148x1 double
SatID	'G02G29G25G24G06G...
seconds_24	25148x1 double
seconds_one_sat_number	837x1 double
Time	[2016,1,1,23,59,30]

Editor - GPS2-new.m

Variables - R_w

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2.2056e+07												
2	2.4043e+07												
3	2.0668e+07												
4	2.4427e+07												
5	2.3980e+07												
6	2.4455e+07												
7	2.0405e+07												
8	2.2245e+07												
9	2.1436e+07												
10	2.2045e+07												
11	2.4023e+07												
12	2.0660e+07												
13	2.4416e+07												
14	2.3998e+07												
15	2.4474e+07												
16	2.0411e+07												
17	2.2233e+07												

Command Window

```
pls enter number of sat: 29
>>
```


سوال (3)

در این بخش فایل مشاهداتی یک ایستگاه نزدیک به ایستگاه قبل را دانلود کرده و تفاضلی یگانه را برای حالتی که به ماهواره یکسان دید دارند:

The screenshot shows the MATLAB workspace with a 25148x1 double array. The first 17 rows of the array are displayed in a table format.

	1	2	3	4	5
1	1.3749e+06				
2	-5.3374e+06				
3	3.0672e+06				
4	3.5682e+06				
5	-1.7542e+05				
6	1.4584e+06				
7	2.2071e+06				
8	1.0357e+06				
9	1.5301e+07				
10	1.3810e+06				
11	-5.3021e+06				
12	3.1435e+06				
13	3.6994e+06				
14	-2.8496e+05				
15	1.3042e+06				
16	2.1621e+06				
17	1.1757e+06				

OBS_total x yegane_phi1 x yegane_phi2 x yegane_R1 x yegane_R2							
25148x1 double							
	1	2	3	4	5	6	7
1	-1.7406e+05						
2	-1.4136e+06						
3	-5.3439e+04						
4	-6.3788e+04						
5	1.0281e+05						
6	7.0814e+04						
7	1.6361e+05						
8	-8.2136e+05						
9	2.9469e+06						
10	-1.7259e+05						
11	-1.4050e+06						
12	-34806						
13	-3.1743e+04						
14	7.6065e+04						
15	3.3169e+04						
16	1.5263e+05						
17	7.0705e+05						

OBS_total x yegane_phi1 x yegane_phi2 x yegane_R1 x yegane_R2						
25148x1 double						
	1	2	3	4	5	6
1	-1.7406e+05					
2	-1.4136e+06					
3	-5.3439e+04					
4	-6.3788e+04					
5	1.0281e+05					
6	7.0814e+04					
7	1.6361e+05					
8	-8.2136e+05					
9	2.9469e+06					
10	-1.7259e+05					
11	-1.4050e+06					
12	-34806					
13	-3.1743e+04					
14	7.6065e+04					
15	3.3169e+04					
16	1.5263e+05					
17	-7.9705e+05					

هم چنین بذای تفاضلی دوگانه و سه گانه را نیز حساب می کنیم.

سوال 4

در این بخش، با فرض اینکه دقت 0.2 و 0.02 سایکل (برای دو فاز L1 , L2) دقت مشاهدات حاصل از ترکیبات مختلف را محاسبه می کنیم و errorbar به همراه مشاهده نشان می دهیم:

این نمودار مربوط به ترکیب عاری از یونسفر(فاز) می باشد.

این نمودار مربوط به ترکیب عاری از یونسفر(کد) می باشد.

این نمودار مربوط به ترکیب ترکیب مستقل از هندسه (فاز) می باشد.

این نمودار مربوط به ترکیب ترکیب مستقل از هندسه (کد) می باشد.

این نمودار مربوط به ترکیب ترکیب wide-laning (فاز) می باشد.

این نمودار مربوط به ترکیب ترکیب wide-laning (کد) می باشد.

این نمودار مربوط به ترکیب ترکیب narrow-laning (فاز) می باشد.

این نمودار مربوط به ترکیب ترکیب narrow-laning (کد) می باشد.

روش حل به اینگونه است که فرکانس ها ثابت است چون یک عددند و معادلات فاز و کد در 4 ترکیب ذکر شده در بالا را نسبت به فی و R مشتق میگیریم. و ماتریس دقت (انحراف معیار) را برایشان تشکیل می دهیم (0.02 سایکل و 2.0 متر) و اگر کمترین مربعات را بنویسیم دقت به توان 2 ب دست می آید. دقت ها همه یکسان می شوند زیرا فقط به مقدار f (فرکانس) ربط دارند و همه سطرهای ماتریس دقت مربوط به هر یک از پارامترها، یکسان میشود.